

УДК 821.111

DOI 10.5281/zenodo.14276536

Научная статья

СЮЖЕТ ИНИЦИАЦИИ В РОМАНЕ Д.У. ДЖОНС «ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК»

THE PLOT OF THE INITIATION IN D.W. JONES' NOVEL "CASTLE IN THE AIR"

МЕЛЬНИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».

MELNIKOVA LYUBOV ALEXANDROVNA,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Balashov Institute (branch) of the Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky.

Статья посвящена осмыслению образно-смысловой структуры сюжета инициации центрального героя романа Д.У. Джонс «Воздушный замок» – Абдуллы. Посредством использования метода целостного анализа установлено, что данный сюжет реализуется в произведении при помощи сказочных мотивов и романтического принципа двоемирия. Определены основные этапы становления личности главного героя. Показано, как герой достигает эмоциональной зрелости как благодаря преодолению возникающих на его пути препятствий, так и благодаря избавлению от излишней мечтательности.

The article is devoted to understanding the figurative and semantic structure of the plot of the initiation of the central character of the novel by D.W. Jones "Castle in the Air" – Abdullah. Through the use of the method of holistic analysis, it is established that this plot is realized in the work with the help of fairy-tale motifs and the romantic principle of two worlds. The main stages of the formation of the personality of the main character are determined. It is shown how the hero reaches emotional maturity both by overcoming obstacles that arise in his path and by getting rid of excessive daydreaming.

Ключевые слова: Д.У. Джонс, инициация, мотив, двоемирие, сказочность, роман, мечтательность.

Key words: D.W. Jones, initiation, motive, doublespeak, fabulousness, romance, dreaminess.

Литературное наследие английской писательницы Дианы Уинн Джонс (Diana Wynne Jones, 1934-2011) неоднократно становилось объектом изучения в отечественной науке о литературе. Исследователи обращали внимание на характерные черты ее творческого метода [6], жанровое своеобразие ее произведений [1] и специфику их образного строя [2], роль феномена игры в художественном мире ее произведений [4], своеобразие рецепции сюжетов ее текстов в других видах искусств [5; 7] и т.д.

Рассмотрим в настоящей статье особенности образно-смысловой структуры сюжета инициации романе «Воздушный замок» ("Castle in the Air", 1990). Название данного произ-

ведения следует трактовать двояко: с одной стороны, это метафорическое обозначение грез центрального персонажа – продавца ковров на занзибском базаре Абдуллы, с другой – это обозначение измененного статуса Ходячего замка Хоуллы, героя первой части трилогии Д. Джонс «Замок» – романа «Ходячий замок». В рассматриваемом в настоящей статье романе большую роль играет восточный колорит, в тексте присутствуют отсылки к мотивам сборника «Тысяча и одна ночь».

Размеренную жизнь главного героя романа – юноши с романтическим мировидением по имени Абдулла однажды нарушает визит незнакомца, который продает ему старый, вытертый и гибкий ковер-самолет. В первую же ночь после приобретения этой вещи с центральным персонажем случается удивительное приключение: в ночной сорочке и колпаке он оказывается в саду султана и знакомится там с его дочерью, девушкой по имени Цветок-В-Ночи. Поскольку прекрасная принцесса всегда была неременным фигурантом многих его мечтаний, молодой человек сразу начинает сопоставлять реальную девушку с образом красавицы из своих грез: «Когда девушка приблизилась, Абдулла увидел, что личико у нее такое правильное и овальное, каким должно быть лицо его принцессы, а в огромных темных глазах не было и следа поволоки. Напротив, они смотрели на него с живым интересом. Абдулла поспешно внес в свои мечты соответствующие поправки, поскольку девушка была очень, очень красива» [3, с. 30]. В данном эпизоде возникает романтический мотив двоемирия. Растерянный герой не понимает, где граница между сном и реальностью, поскольку это сновидение для него выглядит слишком правдоподобным: он чувствует холод камня, ощущает брызги фонтана на своей рубашке, чувствует сладкий аромат розовой воды, исходящий от Цветка-В-Ночи и приходит к парадоксальному выводу: все случившееся с ним было не грезой, а явью.

До этого мечты выступали для данного персонажа средством ухода от необходимости решения реальных проблем, одной из которых являлась необходимость женитьбы. Родственники первой жены его отца начали искать ему невесту для того, чтобы избавить Абдуллу от юношеской мечтательности и идеализма и заставить его выработать у себя стремление к жизненной трезвости и практицизму. Ночной визит в сад султана убеждает персонажа в том, что мечты могут не только скрасить его свободное время, но и подарить ему реальную надежду на обретение личного счастья. Узнав о том, что Цветок-В-Ночи прозябает в неведении о том, как как могут выглядеть другие, кроме ее отца, мужчины, Абдулла решает просветить девушку. Оказавшись следующей ночью с помощью своего ковра-самолета снова в саду султана, молодой человек дарит девушке более ста портретов различных мужчин, купленных им на базаре в Занзибе. Этот поступок свидетельствует о наличии у Абдуллы таких качеств, как благородство и способность приходить на выручку. Девушка изучает портреты самых красивых мужчин и выносит свой вердикт, который несказанно радуется молодого человека: «Ты мне нравишься больше, чем все эти портреты. Одни кажутся мне слишком самовлюбленными, а другие – гордыми и жестокими. А ты добрый и скромный» [3, с. 53].

Счастливый Абдулла начинает дальновидно строить планы на дальнейшую совместную жизнь с красавицей: продает все свои лучшие ковры, запасается необходимым количеством денег, строит планы побега при помощи ковра-самолета. Это решение знаменует собой начало процесса инициации данного героя. Развивая сюжетное действие романа в этом направлении, Д. Джонс вводит в ткань повествования мотив пророчества. Абдулла оказывается объектом двух предсказаний. Первое было сделано сразу после рождения Абдуллы по просьбе его отца и гласило, что он, спустя два года после смерти родителя, будет вознесен над всеми жителями своей страны. Согласно второму пророчеству, сделанного по просьбе султана после рождения его дочери Цветка-В-Ночи, девушке предстояло выйти замуж за первого увиденного ею после отца мужчину. Этим мужчиной и оказывается Абдулла.

В связи с тем, что Цветка-В-Ночи прямо на глазах Абдуллы похищает чудовище, в романе возникает мотив поиска красавицы, с которым оказывается тесно связанным мотив пу-

ти. Стоит отметить, что центральный герой произведения демонстрирует смелость, отвагу и решительность. Освободившись из заточения, в которое его поместил разгневанный султан, молодой человек отправляется на поиски возлюбленной. Путь Абдуллы, пытающегося найти похищенную девушку, лежит через пустыню, в которой он встречается с разбойниками, соответствующими образам подобных людей из его мечтаний, и терпит от них не придуманные, а реальные козни. Нам представляется, что использование подобного сюжетного хода имеет назидательный смысл. Писательница тем самым наглядно показывает своим читателям вред чрезмерно романтических грез.

В пустыне Абдулла лишается ковра-самолета, но остается с джинном, который обладает весьма скверным характером. Во-первых, он исполняет только одно желание в день, во-вторых, часто доставляет просимое Абдулле посредством лишения этого других людей. К примеру, выполняя желание об устройстве пышной трапезы, он похищает кушанья с кухни во дворце султана Занзиб, вызывая тем самым негодование и гнев у правителя этой страны. Данная деталь также имеет воспитательное значение. Д. Джонс предупреждает о том, что исполнение каждого желания всегда имеет свою цену, которую приходится платить если не самому желающему, то непременно другим, часто не связанным с ним напрямую людям.

Присутствует в романе Д. Джонс и образ волшебного помощника. Таковым для Абдуллы становится дальнийский солдат, который путешествует по Инггарии после завершения войны, в которой его родная Дальняя потерпела поражение. Абдулла проявляет смелость и искреннее желание спасти солдата от напавших на того в лесу разбойников, за что тот в знак благодарности соглашается ему помочь в поисках возлюбленной. Во время их пути на Кингсберийскую равнину он демонстрирует проницательность, наблюдательность, хитрость, ум, находчивость. В то же время в образе этого персонажа присутствуют черты героя-трикстера, поскольку он демонстрирует в ряде случаев плутоватое поведение: демонстрируя в кабаке золотые и серебряные монеты, он тем самым провоцирует его посетителей на преследование и попытку ограбления, но вместо этого все желающие обогатиться за его счет разбойники сами становятся жертвами солдата.

Раскрывая образы героев, известных читателю по предыдущей части трилогии – роману «Ходячий замок» – Д. Джонс использует мотив метаморфозы. Чародей Хоул предстает перед читателями в роли джина, его жена Софи в виде черной кошки, огненный демон Кальцифер оказывается попавшим к Абдулле ковром-самолетом. Данный мотив способствует более разносторонней и многоаспектной репрезентации характеров данных персонажей.

Пополняется в «Воздушном замке», по сравнению с предыдущим романом цикла, и галерея образов сверхъестественных существ. В романе «Воздушный замок» таковым становится один из величайших в сонмище Добрых Ифритов по имени Хазруэль, похитивший Цветка-В-Ночи. В беседе с Абдуллой этот персонаж рассказывает ему историю своей жизни и объясняет причину своего дерзкого поведения по отношению к смертным людям: «Меня побуждала крайняя необходимость. Пойми и прости. Знай же, что моя матушка, Дазра из Великих Духов, в минуту слабости примерно двадцать лет назад отдалась одному джинну из Воинства Зла. Затем она произвела на свет моего брата Дальциэля, который родился слабым, бледным и недоразвитым, поскольку Добро и Зло смешиваются плохо <...> оказалось, что он унаследовал природу своего Злого Предка. Войдя в возраст, он первым делом украл мою жизнь и спрятал ее, сделав меня, таким образом, своим рабом» [3, с. 244-245]. Ифрит также разъясняет Абдулле природу своего бессмертия и сетует на то, что его брат Дальциэль, помимо неказистой внешности, имеет и подлую натуру: «Мы, ифриты, не то что вы, смертные, о неразумный человек. Умереть мы можем лишь в том случае, если погибнет одна определенная частичка нашей сущности. Именно поэтому большинство ифритов предусмотрительно отделяют ее от себя и прячут. Но когда я объяснял Дальциэлю, как спрятать его собственную жизнь, то, ослепленной безрассудной любовью, опрометчиво открыл ему, где скрыта

моя жизнь. А он тут же захватил ее в свою власть, вынудив меня выполнять его приказания под угрозой гибели» [3, с. 245].

Первый приказ Дальциэля заключался в том, чтобы украсть всех принцесс на свете для того, чтобы он мог выбрать из них для себя невесту. Проблема Дальциэля заключается в том, что его пестрая родословная служит препятствием для заключения брака с девушкой из числа джиннов или ифритов, поэтому он вынужден искать себе невесту среди смертных. Расчет Хазруэля в том, чтобы надеяться на то, что оскорбленные возлюбленные, стоящие за каждой из похищенных принцесс, в какой-то момент призовут Дальциэля к ответу за эти похищения. Застигнутый врасплох этот злой ифрит в таком случае откроет Хазруэлю, где он спрятал его жизнь.

Однако ифрит с сожалением констатирует, что большинство мужчин, связанных с похищенными принцессами, проявили удивительную слабость духа, в отличие от Абдуллы, на решительность которого Хазруэль рассчитывал менее всего. Ифрит также признается, количество и сущность мечтаний, исходивших из палатки молодого человека, очень позабавили его и он решил заставить юношу прожить часть из них наяву, а также ради забавы подослал ему ковер-самолет.

Второй приказ Дальциэля заключался в том, чтобы украсть у Хоула его ходячий замок. В результате последний становится воздушным замком. Образ этого здания, увиденного Абдуллой во всей красе после прибытия на Кингсберийскую равнину, коррелирует в романе с выстроенной в воображении этого молодого человека «конструкцией грез»: «<...> облако было совсем как замок. Замок высился на скале над небесной лагуной – диво дивное из стройных золотых, рубиновых и темно-синих башен. Золотое солнце проблескивало сквозь самую высокую башню, и получалось окно» [3, с. 181]. Вид здания вызывает в памяти героя воспоминания об облаке, которое он видел над дворцом, перед тем как попасть в тюрьму Султана. Это усиливает тоску молодого человека о похищенной возлюбленной и желание преодолеть все препоны, мешающие встрече с ней.

В романе затрагивается проблема разницы европейского и восточного менталитетов. Это проявляется в аспекте раскрытия темы гуманного обращения с животными. Во время странствий солдат и Абдулла встречают кошку с котенком, отношение к которым у данных героев диаметрально противоположное. Грубое поведение Абдуллы обусловлено влиянием традиций, принятых на его родине: «В Занзибе кошек терпеть не могут. Слава у них немногим лучше, чем у крыс и мышей, которыми они питаются. Подойдет к тебе кошка – пни ее, а котят следует по возможности топить» [3, с. 189]. Однако солдат, напротив, демонстрирует доброту по отношению к животному и начинает трепетно заботиться о них. Данный контраст в романе получает объяснение посредством использования приема несобственно-прямой речи Абдуллы: «Один путешественник, предлагавший ковер на продажу, как-то рассказал Абдулле, что большинство северян почему-то невероятно сентиментальны, когда дело касается животных» [3, с. 192]. В результате, под влиянием солдата, молодому человеку приходится пересмотреть свои взгляды и начать заботиться о животном. Данная деталь наглядно демонстрирует влияние волшебного помощника на поведение и систему жизненных взглядов Абдуллы.

В финале романа Добро одерживает победу над Злом. Все главные герои освобождаются от чар и принимают привычный для себя облик. Абдулла воссоединяется с любимой. Воспитательное значение данного произведения заключается в том, что оно напоминает читателям о необходимости уметь проводить границу между миром собственных грез и реальностью, уважительно и толерантно относиться к другим людям, ценить дружбу, любовь, уметь проявлять преданность.

Приключения Абдуллы можно рассматривать в качестве его инициации. Основными этапами преобразования личности главного героя являются уход из родного города, поиски

любимой девушки, сопряженные с контактами с волшебным помощником, чародеями, сверхъестественными существами, различные испытания. В романе показано, как герой достигает эмоциональной зрелости как благодаря преодолению возникающих на его пути препятствий, так и благодаря избавлению от иллюзорного восприятия действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артамонова К.Г. Трансформация жанровых границ литературной сказки и фэнтези в творчестве Дианы Уинн Джонс: автореф. дис... канд. филол. н. М., 2013. 18 с.
2. Артамонова К.Г. Женские образы в творчестве Дианы Уинн Джонс // Вестник Литературного института им. А.М. Горького. 2012. № 2. С. 111-119.
3. Джонс Д.У. Воздушный замок: роман. / Д. Джойс; пер. с англ. А. Бродоцкой. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. 416 с.
4. Наумчик О.С. Игровые особенности английского фэнтези (Д.У. Джонс, Н. Гейман, Т. Пратчетт) // Национальные коды европейской литературы в контексте исторической эпохи. Н. Новгород, 2017. С. 589-600.
5. Кулакова М.И. Хаяо Миядзаки. История создания анимационного фильма «Ходячий замок Хаула» // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра. Материалы VI международной конференции: в 3 т. СПб., 2023. С. 1049-1052.
6. Осадчая Т.Ю., Доронина Д.М. Своеобразие современного английского фэнтези: романы Д.У. Джонс, Т. Пратчетта, Н. Геймана // Филологический аспект. 2021. № 6 (74). С. 97-103.
7. Папуткова Е.А. Синтез жанров в литературной сказке «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс и одноименной мультипликационной экранизации // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2-3. С.279-281.

© Мельникова Л.А., 2024.